

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR
PAGES

JOCAA

МАДАНИЈАТ ВА САНЈАТ

Journal of Culture and Art

Volume I, Issue 2

April | 2023

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 2-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-2

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВА | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-2>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиёв Иқбол

Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор

Ходжаметова Гулчира

Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов Фахриддин

Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз Турабович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур

Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида

Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон

Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло

Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи/Page Maker/Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-ўй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

АБДУВОҲИДОВ Фахриддин Мелигалиевич*Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
Санъатиунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7813290>*

ЎЗБЕК АКТЁРЛИК САНЪАТИ ВА ШАРҚ МУМТОЗ ТЕАТРИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Шарқ мумтоз театри шарқ маданий ҳаётида рўй берган бебаҳо санъат ҳодисаси эканлигига эътибор қаратилади. Шарқ театри ўз ижодий анъаналари ва ҳозирда ҳам яшашда давом этаётган мактаблари билан ғарб театрлари қатори умумжаҳон томоша, хусусан актёрлик санъати равнақига ҳисса қўшиб келаётганлиги назарий жиҳатдан тадқиқ этилади.

Калит сўзлар: актёр, режиссёр, театр, тақлид, санъат, роль, ижро, тимсол, томошабин, актёрлик маҳорати, ижодкор, хатти-ҳаракат, сахналаштириш.

УЗБЕКСКОЕ АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО И ВОСТОЧНЫЙ КЛАССИЧЕСКИЙ ТЕАТР

АННОТАЦИЯ

В статье особое внимание уделяется восточному классическому театру, как бесценному явлению искусства в культурной жизни Востока. Кроме того, в статье теоретически исследуются творческие традиции и ныне существующие и развивающиеся школы восточного театра, а также его красочность, не уступающая яркости зрелищ мировых театров, и огромный вклад в процветание актерского мастерства.

Ключевое слово: актёр, режиссёр, театр, представление, искусство, роль, исполнение, образ, зритель, мастерство актёра, творец, действие, постановка.

UZBEK ACTING ART AND ORIENTAL CLASSICAL THEATER

ANNOTATION

This article is written about that east classical theatre as one of the best art event in eastern cultural life. There are researching theoretic standpoint eastern theatre where it is creative tradition and continue to live with art schools which, as west theatre by all over the world are developing art of actor.

Keywords: actor, director, theater, hero, imitation, art, role, spectator, conception, creator, acting skills, image, action, production.

Шарқ мумтоз театри шарқ маданий ҳаётида рўй берган бебаҳо санъат ҳодисасидир. У бой ижодий анъаналари ва ҳозирда ҳам яшашда давом этаётган мактаблари билан ғарб театри қатори умумжаҳон театри санъатининг нақадар бой ва рангбаранглигидан далолат беради.

Шарқ театри ўз моҳиятига кўра бизга жуда яқин туради. Ўра Осиё халқи, шу жумладан ўзбеклар қадим замонлардан ҳинд, хитой, япон ва бошқа шарқ халқлари билан яқин маданий алоқаларда бўлиб келган. “Эрадан аввалги асрларда буддавийлик дини Ҳиндистондан Хитой, Япония каби мамлакатларга тарқалишида ҳозирги Сурхондарё сарҳадлари мисоли кўприк вазифасин ўтаган” [1, Б.189].

Шу тарзда бу мамлакатларга буддавийлик қатори Ўрта Осиёда яратилган санъат ва маданият намуналари кириб борган. Шуни таъкидлаш лозимки, ҳинд, хитой ва япон театри умумий бир диний, маданий муҳитда шаклланган яхлит воқелик тарзида кўзга ташлангани ҳолда бу театрнинг ҳар бири ўз эстетик қиёфасига эга бетакрор бадиий ҳодисалардир.

Ҳиндистон, Хитой ва Япония шарқ минтақасида ёзма адабий драма ва юксак театр санъатига асос солган мамлакатдир. Ҳинд театри энг қадимда дунёга келган бўлиб эраизнинг IV-V асрларида гуллаш даврини ўтади. Ҳинд драмалари умумида бадиий тил ҳисобланган санскрит тилида ёзилганидан бу театр тарихдан ҳинд санскрит театри номи остида ўрин олган. XII-XIV асрларда жаҳон театри майдонига хитой театри чиқади. Япония театри XIV асрда Но, XVII асрда Кабуки, Дзёрури театр турлари мисолида ўзининг энг юқори ривожланиш даврига киради. Ушбу даврларда яратилган сахна асарлари, бадиий мактаб ва услублар ўзининг ғоявий – эстетик етуқлиги билан кейинги авлодлар учун намуна бўлиб қолди. Шунга кўра ушбу даврлар ҳинд, хитой ва япон театри тарихидан уларнинг мумтоз даври сифатида ўрин олди.

Шарқ театрида инсон тақдирининг жамоа тақдири билан боғлиқлиги қадимий – диний фалсафий қарашлар заминидан шаклланган. Бунга кўра ёруғ дунё, замин яхлит бир хилқатки, инсон шу хилқатнинг зарраси (охири шунга сингиб кетади) ва айни чоғда унинг таянчи ҳамдир, унга зиён етказиш ўзига зиён етказиш демакдир. Биламизки, ғарб театрида бадиий образ бир – бирига зид қарашлар, тўқнашувлар жараёнида ривожланиб боради. Ўзаро тўқнашувлар тизими шарқ театри табиатига зиддир. Боиси, бу инсон яшаётган олам мувозанатини бузиши мумкин. Шу боис ғарб драмаси асосини белгиловчи конфликт шарқ театрида ўзгача концепция асосида ҳал этилган.

Шарқ театрида артистлик (актёрлик) тизими амплуа асосига қурилган. Амплуа французча амплуои сўздан олинган бўлиб, қўлланиш маъносини англатади. Театр атамаси сифатида актёрлар маълум ролга ихтисосланиши, уни касб қорига айланишини англатади. “Хитой ва япон театрларида табиатан яқинлигига роллар тўрт – беш хил гуруҳга бўлинган ҳолда ижрочилик амалига киритилган” [5, Б.354].

Ҳар бир актёрлик амплуасининг ўз номи бор. Бош қахрамонлар роллари хитой театрида ЧЖЭНМО ва ЧЖЭНДАН (хотин-қизлар), япон Но театрида Ситэ, ҳинд театрида СУТРАДХАРАТА деб юритилади. Хитой пьесаларида масалан, ёзилиш чоғидаёқ қайси ролни қайси актёрлик амплуаси ижро этиши “Вай” Монах ролида, “Чунмо” доу Тянь-жан ролида каби қайдлар белгилаб қўйилган бу сахнада ҳаракат қилувчилар – актёрлар, улар драматург яратган ролларни ўз санъатлари ёрдамида қайта жонлантирмоқдалар. Бу ҳаётнинг кўчирмаси эмас балки театр ўйини эканини англатар эди.

Актёрлик труппалари шарқ театрида оилавий сулола тарзида шаклланган. Шарқ пьесаси ҳам назм, ҳам наср қоришиқлиги тарзида ёзилган. Но драмаси ва хитой мусикали драмалари фақат шеърий шаклда битилган. Сўз, мусика, рақс, пантомима, акробатика каби ифода омиллари муштараклиги бу асарларнинг асосий хусусиятидир. “Актёр маълум ролнинг устаси бўлган ҳолда асарда қўлланивчи барча ифода омилларини эгаллаган бўлиши шарт” [2, Б.164].

Бўлғуси актёр 8-9 ёшлигидан сулола доирасида тарбия кўриб маълум рол бўйича ихтисослашган. Таъкид этиш лозимки, белгили амплуалар маълум ифода услубига солинган тизим асосига қурилган бўлиб, уни ўзлаштирган актёр камдан кам ҳоллардагина ўз ролидан бошқа ролларга ўтиши мумкин бўлган.

Шарқ театрида декорация деярли қўлланилмаган. “Мана ўрмондамиз”, “мана дарёда” каби изоҳлар жуғрофик манзилни белгилаш учун кифоя эди. Актёрларнинг кийим – кечаги, пардози орқали унинг персонажи қайси табақадан, салбий ёки ижобий ҳислатга эгаллиги кўриниб турган. Япон Кабуки театрида масалан қизил раён эзгулик, кўк ранг салбийлик маъносини англатар эди. “Ҳинд театрида “ҳавога сўзлаш” усули сахнада турган актёрни сахнадан ташқарида билган киши билан сўзлашиб унинг сўзига жавоб қайтариш усули томошабин учун воқеликни узлуксиз кузатиш имконини берган” [3, Б.119].

Хитой ва япон театрида сахнанинг бир нуқтасидан бошқа нуқтасига бориб келиш бошқа бир манзилга бориб келиш маъносини англатган. Шарқ театри тимсоллар театридир. Унда ҳар бир ҳаракат ва ҳолатнинг тимсолий маъноси бор. Япон Но ва Кабуки театрида сахнавий ҳаракатнинг бутун бир тизими шаклланган. Бу тизим ката деб аталади. Сахнадаги ўтириш – туришдан бошлаб, яккама - якка ханг (татэ) имо – ишора (миэ) барчаси категорияси асосида рўёбга чиқарилади.

Шарқ пьесаси ва театрида образни индивидуаллаштириш, ўзига хос қиёфасини яратиш талаб этилмайди. Бу театрда бош қаҳрамон асар моҳиятини белгиловчи тимсол тарзида яратилади. У сахнада бирор ғоя, воқелик, муаммо ифодачиси сифатида умумлашган образ тарзида майдонга чиқиши керак. Қайсидир асарда у севги – муҳаббат тимсоли тарзида кўринишга зид бўлиб чиқиши керак. Қайсидир асарда у севги муҳаббат тимсоли, бошқасида эл-юрт, халқ тимсоли тарзида кўринади. Шу боис унинг хусусий руҳий кечинма ва феъл – атворига урғу бериш унинг асосий хусусияти - умумлашма тимсол тарзда кўринишига зид бўлиб чиқиши, бошқача айтганда, кўзланган бошқа мақсадни барбод этиши мумкин.

Япон Но ва Кабуки театрлари – эркаклар театрлари, уларда хотин – қизлар ролларини ҳам эркаклар ижро этадилар. Хитой театрида ҳам эркакларни хотин-қизлар ролларида чиқиш амалиёти бу театрнинг илк гуллаган давридаёқ шаклланган. Япон театрини чуқур ўрганган академик Н.Конрад эркакларни хотин қизлар ролларида чиқишини улар образини “махорат маҳсули” тарзида ярата олиши билан асослайди.

Чиндан ҳам шарқ театри актёри ўз маҳорати билан мўжизалар яратишга қодир ижодкордир. Улуғ шоир Сулаймон ўғли Чўлпон 1935 йили атоқли хитой актёри Мей Лан – фан ҳақида алоҳида мақола ёзиб унинг маҳорати ҳақида шундай таъриф берган эди: “Унинг ўнта бармоғи ўнта таланти актёрнинг вазифасини бажаради. Хусусан, қўлини енг ичига олиб, гоҳ чиқариб енг билан шундай ўйинлар қиладики, кўзингизни узолмайсиз. Мен унинг бармоқларига кўз тикканим ҳолда ўз Академик театримизнинг ўйин техникасини ўйладим. Қанча аччиқ бўлмасин, айтиш керакки, биз бу хусусда анча олисдамиз. Бу кун сахна санъатида бутун дунёга ўртак бўлиб турган Москва санъат шинавандалари билан лик тўлган бу зал ўйин сўнгида Мей Лан-фаннинг чарчатгудек даражада олқишлаб чиқарди. Хитой классик театри, японларнинг Кабуклари Овропа учун, шу жумладан, биз учун жуда кизиқтирувчи санъатдир. Шарқ оламида ўзича бир ўрин тутган япон ва хитой театрларини ўрганайлик” деб хитоб қилган эди шоир [4, Б.131].

Шарқ театрга хос ғоявий ва бадиий хусусиятларни унинг драматургияси орқали англаш мумкин. Боиси театрнинг асоси – драматургиядир. Сахнада қандай сўз айтаяпти, қандай мавзу идрок этилмоқда, булар ҳаммасит пьеса маҳсулидир. Шу боис мумтоз театр моҳиятини белгилаб берган драматурглар ижодини ўрганиш лозим эди.

Хитой юан пьесаларидаги ўнлаб арияларни айтиш учун актёрлардан алоҳида лаёқат эгаси бўлиш талаб этилади. Но ва кабуки театрларида хотин-қизлар ролларини ҳам эркак актёрлар ижро этади. “Кабуки санъатининг якка-ягона асоси бу маҳоратда – дейди академик Н.И.Конрад, - сахнада соф маҳорат маҳсулини бериш ички ҳиссий жўшишни соф маҳорат кўтаринкилигига илаштириш фақат эркакнинг қўлидан келади” [5, Б.354].

Но театрида Ситэ ролини ўйновчи актёр одатда ниқоб кийган ҳолда ўйнайди. Но театри бадий ва диний анъаналарга мойил кишилар театри. Кабуки театрига зид равишда Но театри омма учун эмас, қадимий удум ва бадий шаклларга ошуфта маълум табақа томошабинлари учун мўлжалланган театр.

Хор ва икки асосий (Ситэ, Ваки) актёр билан томошабинни 70-80 дақиқа эстетик завқ оғушида тутиб туриш учун ҳар бир лаҳза ўз таъсир юкига эга бўлиши керак. Жонсиз ниқоб орқали ҳис-кечинмаларга бой инсоний қиёфа гавдалантириш, манастир роҳиблари каби ер сузиб ҳаракатланиш, сўз ва уни қироатга, ундан арияга айланиши, ракс мусиқий тасвирлар-буларнинг жами юксак маҳорат намойиши тарзида саҳнада шоирона афсонаваш манзара яратиши керак бўлади.

Шу ўринда рус режиссёри А.Я.Таиров актёрларни тарбиялашда кўп бор қўллаган “Қадимги Хиндистонда актёр бўлишдан кўра подшоҳ бўлиш осон экан”- деган ибораси ҳам шарқ театрида актёрлар маҳоратини мустаҳкамлашга нечоғли эътибор қаратишларидан далолат беради. Демакки, бугунги кунда ўзбек актёрлик мактабини янада мустаҳкамлаш, ижодкорлар маҳоратини ўстириш бобида бизга ижро услуби жиҳатидан бир қадар яқин турадиган Шарқ мумтоз театри анъаналарини ўрганиш, тажрибалари билан ўртоқлашиш самарали натижаларнинг пойдевори ҳисобланади.

ИҚТИБОСЛАР

1. Раҳмонов М. Ҳамза (Ўзбек давлат академик театри тарихи) Биринчи китоб (1914 – 1960 йиллар). Т.: Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. 2001.
2. С.Турсунбоев. Хорижий театр тарихи. 1 жилд. – Т.: Ўқитувчи, 1997.
3. Абдусаматов Ҳ. Драма назарияси. Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. 2000.
4. Чўлпон. Адабиёт надур. Т.: Ўқитувчи, 2000.
5. Н.И.Конрад, “Избранные труды” изд-во «Наука», 1978.
6. Турсунов Т. Саҳна ва замон. - Т.: Янги аср авлоди. 2007.
7. Қодирова С. Комедия санъати тарихи. Т.: Санъат. 2008.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 2-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-2

2023 йил 31 март куни чоп этилди.

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz